

AUDIT TIZIMINI JAHON TAJRIBALARIDA RIVOJLANISHINING ETIMOLOGIYASI

Madina Mamatova

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistri

Annotatsiya: Maqolada audit bozor munosabatlarning elementi sifatida deyarli butun dunyoda tan olinishi xususida fikr yuritiladi. Shuningdek, moliyaviy hisobotning ishonchliligidan manfaatdor yuridik va jismoniy shaxslar auditorlik xizmatlaridan foydalanuvchi hisoblanishi xususida tadqiq qilindi.

Kalit so'zlar: bozor iqtisodiyoti, audit, xalqaro amaliyot, moliya, raqobat, omil, usul, natija.

Аннотация: В статье рассматривается тот факт, что аудит практически повсеместно признается как элемент рыночных отношений. Также потребителями аудиторских услуг считались юридические и физические лица, заинтересованные в достоверности финансовой отчетности.

Ключевые слова: рыночная экономика, аудит, международная практика, финансы, конкуренция, фактор, метод, результат.

Abstract: The article discusses the fact that audit is almost universally recognized as an element of market relations. Also, legal and natural persons interested in the reliability of financial statements were considered as users of auditing services.

Key words: market economy, audit, international practice, finance, competition, factor, method, result.

Auditning maqsadi - tekshirilayotgan sub'ektlarning buxgalteriya (moliyaviy) hisobotlarining ishonchliligi va buxgalteriya hisobini yuritish tartibining qonun hujjatlariga muvofiqligi to'g'risida fikr bildirishdir.

Auditorlik xizmatlariga ehtiyoj quyidagi holatlar tufayli yuzaga keladi:

a) moliyaviy hisobot uning manfaatdor foydalanuvchilari, shu jumladan xo'jalik yurituvchi sub'ekt rahbariyati, ishtirokchilari va mulk egalari - real va potentsial investorlar, xodimlar

va mijozlar, hokimiyat organlari va umuman jamoatchilik tomonidan qarorlar qabul qilish uchun ishlatiladi;

b) moliyaviy hisobotlar bir qator omillar, xususan, taxminiy qiymatlardan foydalanish va iqtisodiy hayot faktlarini noaniq talqin qilish imkoniyati tufayli buzilishlarga duchor bo'lishi mumkin;

Bundan tashqari, moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi uni tuzuvchilarning mumkin bo'lgan tarafkashligi tufayli avtomatik ravishda ta'minlanmaydi;

v) buxgalteriya hisobotlarining ishonchlilik darajasini, qoida tariqasida, buxgalteriya hisobi va boshqa ma'lumotlarga kirishning qiyinligi, shuningdek, hisobotda aks ettirilgan xo'jalik operatsiyalarining ko'pligi va murakkabligi sababli ko'pchilik manfaatdor foydalanuvchilar tomonidan mustaqil ravishda baholanishi mumkin emas.

d) korxonalar operatsiyalari ko'p va murakkab bo'lishi mumkin va ular to'g'risidagi ma'lumotlarni foydalanuvchilar mustaqil ravishda olishlari mumkin emas.

Mustaqil buxgalter-auditor kasbi 19-asrda paydo bo'lgan. Evropa aktsiyadorlik jamiyatlarida, bu korxonalar hisobotini ob'ektiv baholash va korxonaning moliyaviy holati to'g'risida ishonchli ma'lumotlarni olish zarurati bilan bog'liq.

Birinchi buxgalter-auditorlar 19-asr o'rtalarida Buyuk Britaniyada paydo bo'lgan, u yerda 1862 yilda majburiy audit to'g'risidagi qonun birinchi marta qabul qilingan. Shunday qilib, qariyb bir yuz ellik yillik audit tarixida qoidalar, qoidalar va talablar tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, ularga rioya qilish audit sifati va ishonchliligini oshirishga yordam beradi.

Jahon auditorlik amaliyotining shakllanishi va rivojlanishi bir necha bosqichlarni bosib o'tgan deb hisoblanadi.

I bosqich kompaniya bayonotlarini tekshirish uchun mustaqil buxgalterlar zarurligini ta'minlaydigan bir qator qonunlarni qabul qilish bilan bog'liq.

II bosqich 1805 yildan 1905 yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi, audit auditorlik faoliyatiga yaqin bo'lgan va tashkilotlar faoliyati samaradorligini baholash, xatolarni aniqlashga qaratilgan bo'lib, fond bozorining rivojlanishi bilan mustaqil tarmoqqa aylangan;

III bosqich 1905 yildan 1933 yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi va kapitalning konsentratsiyasi, mulkdorlar manfaatlarining bo'linishi jarayonining kuchayishi bilan tavsiflanadi.

IV bosqich 1933 yildan 1940 yilgacha davom etadi, u audit sifatiga qo'yiladigan talablarni kuchaytirish, auditorlik amaliyotiga sinov usulini kiritish, uning maqsadi qasddan hisobdagi xatolarni aniqlash va audit metodologiyasini ishlab chiqish bilan tavsiflanadi;

V bosqich - 1940 yildan hozirgi kungacha - fond bozorlari va transmilliy korporatsiyalarning jadal rivojlanishi, shuningdek, jahon iqtisodiy aloqalarining chuqurlashuvi bilan tavsiflanadi, bu esa auditlar sifatiga, tekshirish tartibiga yagona talablarni ishlab chiqish zarurligiga olib keladi.

Audit idoraviy bo'lmagan mustaqil nazorat usuli bo'lib, davlat moliyaviy nazoratini almashtirmaydi. Auditning asosiy subyektlari davlat vazirliklari va idoralari tizimiga kirmaydigan va shu sababli idoraviy nazoratga olinmagan tashkilotlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar hisoblanadi. Makroiqtisodiy darajada audit bozor infratuzilmasi elementi bo'lib, uning ishlashiga bo'lgan ehtiyoj quyidagi holatlar bilan belgilanadi:

a) moliyaviy hisobot uning manfaatdor foydalanuvchilari, shu jumladan xo'jalik yurituvchi sub'ekt rahbariyati, ishtirokchilari va mulk egalari - haqiqiy va potentsial investorlar, xodimlar va mijozlar, hokimiyat organlari va umuman jamoatchilik tomonidan qarorlar qabul qilish uchun ishlatiladi;

b) moliyaviy hisobotlar bir qator omillar tufayli buzilishi mumkin, masalan, taxminiy qiymatlardan foydalanish va iqtisodiy hayot faktlarini noaniq talqin qilish imkoniyati tug'iladi;

c) buxgalteriya hisobotlarining ishonchlilik darajasini, qoida tariqasida, buxgalteriya hisobi va boshqa ma'lumotlarga kirish qiyinligi sababli ko'pchilik manfaatdor foydalanuvchilar tomonidan mustaqil ravishda baholanishi mumkin emas.

Xalqaro audit standartlari (XAS) barcha auditorlar o'z kasbiy faoliyati davomida amal qilishlari kerak bo'lgan yagona asosiy tamoyillarni ifodalaydi va ularga rioya qilingan taqdirda, audit va tegishli xizmatlar sifatining tegishli darajasini ta'minlaydi.

Xalqaro audit standartlarining asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

1) professionallik darajasi jahon darajasidan past bo'lgan mamlakatlarda auditning rivojlanishi;

2. xalqaro miqyosda auditga yondashuvlarni birlashtirish.

Audit metodologiyasini birlashtirish zarurati bir qator ob'ektiv sabablar bilan izohlanadi:

birinchidan, audit standartlari evolyutsiyasiga ko'p jihatdan moliyaviy hisobning xalqaro standartlarini ishlab chiqish ta'sir ko'rsatadi;

ikkinchidan, umume'tirof etilgan standartlarni ishlab chiqishga auditorlik va konsalting xizmatlari sohasida monopoliyaning o'sishi yordam beradi (hozirda eng katta bozor ulushi o'ndan ortiq bo'lmagan yirik kompaniya va uyushmalarga tegishli);

uchinchidan, audit standartlari "yomon audit" o'tkazish imkoniyatini inkor etadi.

Audit standartlari auditorlik xizmatlarini aniqlash mezoni bo'lib, moliyaviy ma'lumotlardan foydalanuvchilarga buxgalteriya (moliyaviy) hisobotlarning ishonchligiga ma'lum ishonchga ega bo'lish imkonini beradi.

Binobarin, xalqaro audit standartlarini ishlab chiqishga tashqi va ichki omillar ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Адамс Р. Основы аудита: пер.с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 2009. — 398 с.;
2. Лещенко И. Б. Современные виды аудита в международной практике. Экономика, управление, финансы: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Пермь, июнь 2011 г.). / Под общ. ред. Г. Д. Ахметовой. — Пермь: Меркурий, 2011. — С. 79–81.;
3. Международный аудит: Учебное пособие / Т. В. Ножкина. — Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ. 2011–127 с.;
4. Европейский аудит // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://world.eizvestia.com/full/evropa-atakuet-auditorov>
5. Основы аудита // [Электронный ресурс]. 28.03.2012- Режим доступа: <http://knigi-uchebniki.ru/osnovy-audita;>

6. Мазуренко А. А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит: Учебн. пособие / А. А. Мазуренко. — М.: КНОРУС, 2010. — 240с.;
7. Аудит: Опыт США// [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
<http://window.edu.ru/resource/853/69853/files/217.pdf>
8. Кучеров, А. В. Особенности аудита за рубежом / А. В. Кучеров, Я. М. Козичева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 5 (52). — С. 339-343. — URL: <https://moluch.ru/archive/52/6908/> (дата обращения: 13.11.2023).